

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА ДЕНДРОПАРКА “ВЕСЕЛЫЕ БОКОВЕНЬКИ”

В.К. ОРЛОВСКИЙ

Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г.Н. Высоцкого
Украина, 61024 Харьков, ул. Пушкинская, 86

Дана краткая характеристика дендропарка “Веселые Боковеньки”. Приведен анализ временных изменений в структуре садово-паркового ландшафта и стадии его деградации. Предложено поэтапное восстановление старинных парков и рекомендации организационного характера.

“Веселые Боковеньки” — дендропарк общегосударственного значения, один из лучших ландшафтных парков — памятников садово-паркового искусства Украины XIX в. Основателем парка был крупный землевладелец граф Николай Львович Давыдов.

За период с 1893 по 1910 г. в сложных климатических условиях степи проведен огромный объем работ по закладке парка. На площади 109 га сформированы лесной, парковый, луговой, водный и альпийский ландшафты. Главной композиционной осью парка служит р. Боковенька и ее приток — лесной ручей с системой искусственных прудов. Композиционный центр и наиболее высокая точка обзора расположены на поляне, где ранее находился дом Н.Л. Давыдова. Отсюда в пяти разных направлениях расходятся просеки с перспективами дальнего и среднего плана. На фоне искусственно созданных лесных массивов из дуба, ясеня, клена, сосны размещены парковые насаждения с участием экзотов в форме ландшафтных групп, аллей, солитеров. Всего высажено 210 лиственных и 42 хвойных вида и формы деревьев и кустарников. Закладка парка проводилась под руководст-

вом парковеда А.Э. Регеля, художника-пейзажиста И.И. Падалки, лесоведа А.А. Яцкевича при непосредственном участии Н.Л. Давыдова.

Садово-парковый ландшафт — динамичный во времени элемент биогеоценоза, проходящий определенные этапы развития. Кроме того, он подвергается воздействию различных объективных и субъективных факторов, изменяющих соотношение компонентов и облик ландшафта. Необходимо сохранить ландшафт и отдельные исторические достопримечательности. Это возможно только при комплексном подходе с учетом рельефа, почв, насаждений, инженерных сооружений, а также общей планировки и границ территории [1, 7]. Характеристика структуры парковых территорий и произошедших временных изменений приведена в таблице.

Как видно из таблицы, земельный баланс за 100-летний период не претерпел значительных изменений. Сократилась площадь под кустарниками, лугами и неудобьями на 6,8 га, в основном за счет увеличения площади водоемов на 5,2 га.

Анализируя данные ландшафтного анализа, необходимо отметить главное: не изменилась общая площадь парка и соотноше-

ние основных компонентов ландшафта. Другим важнейшим показателем является сохранность рельефа. Земельные и строительные работы здесь не проводились и рельеф не претерпел изменений. Ненарушенным остался и почвенный покров. Сохранилась историческая планировка территории с системой видовых просек, сетью прогулочных дорог, контурами ландшафтных групп. Таким образом, можно утверждать, что изначально задуманная ландшафтная структура парка со временем не пострадала и по-прежнему позволяет раскрыть его композиционный и идейный замысел. Вместе с тем произошли качественные изменения, которые отрицательно сказались на общей эстетической оценке парка. Гидромелиоративные работы привели к уничтожению исторического "Острова любви"; вновь созданный остров больше напоминает стадион, так как имеет форму овала, укрепленного грубыми бетонными плитами, поверхность абсолютно ровная, пересеченная транзитной пешеходной дорожкой.

При устройстве водосбросного сооружения Большого пруда в 1970-х годах уровень воды подняли на 20 см, что привело к частичному подтоплению лугов, смене состава травостоя, снижению скорости течения воды в реке и ее интенсивному цветению. В период Великой Отечественной войны были срублены вершины у части высокорослых двойных деревьев, что привело к образованию верхушек-двойчаток. Это в определенной степени уродует облик деревьев и снижает их декоративность.

Отмечены случаи непрофессионального ведения садово-паркового хозяйства, вероятно, в связи с отсутствием в парке ландшафтного архитектора. Бессистемные посадки ведут к перекрытию вист, нарушают сбалансированность растительных композиций. По той же причине в парке проводились только лесохозяйственные рубки — санитарные и ухода. Это привело к зарастанию сорными древесными породами открытых ландшафтов, опушек и, как следствие, — к угнетению экзотов. Корнеотпрысковые кустарники распространились за пределы своих контуров на 12—14 м и заня-

ли площадь полей. Перечисленные отрицательные изменения можно назвать субъективными, связанными с антропогенной деятельностью. В связи с локальностью они, к счастью, не имеют серьезных последствий для парка.

Существенные изменения произошли в наиболее ценной составляющей ландшафта — парковых насаждениях [4].

За 66-летний период выпало из состава ландшафтных групп 69 видов и форм растений и 2453 экземпляра деревьев и кустарников. Сокращение количества видов и экземпляров растений в ландшафтных группах обусловлено естественными возрастными биологическими процессами в развитии культурных фитоценозов.

Исследованные качественные изменения в составе ландшафтных групп свидетельствуют о том, что без вмешательства человека происходит естественная смена пород. Выпадают и, естественно, не восстанавливаются такие виды, как *Pinus sylvestris* L., *P. nigra* Arnold, *Picea abies* (L.) Karst, *P. pungens* Engelm., *Abies alba* Mill. Выпадают и восстанавливаются, но в недостаточных количествах *Quercus robur* L., *Q. macrocarpa* Michx., *Gleditsia triacanthos* L., *Aesculus hip-*

Земельный баланс территории дендропарка "Веселые Боковеньки"

Категория земель	Площадь, га		Изменения площади, га
	Данные конца XIX в.	Данные конца XX в.	
Лесные массивы	63,1	64,3	+1,2
Ландшафтные группы	7,5	7,3	-0,2
Аллеиные посадки и ординары	0,6	1,1	+0,5
Кустарники, редины	2,8	0,2	-2,6
Постройки, усадьбы	0,3	0,4	+0,1
Поляны, луга, просеки	24,3	20,8	-3,5
Цветники	0,6	0,6	0
Прогулочные аллеи и дороги	3,5	3,5	0
Воды	5,5	10,7	+5,2
Неудобья	1,1	0,4	-0,7
Итого	109,3	109,3	0

Примечание. Знаки "+" и "-" — соответственно увеличение площади и ее сокращение.

rocistanum L. Естественно восстанавливаются в количестве, значительно превосходящем отпад, *Fraxinus excelsior* L., *F. lanceolata* Borkh., *Acer platanoides* L., *A. campestre* L., *Celtis occidentalis* L.

Выявленные процессы — массовые, объемные, подлежащие изучению и учету при последующем планировании мероприятий по восстановлению растительных парковых композиций.

Отличительной особенностью дендропарка “Веселые Боковеньки” является слабая насыщенность сооружениями. Это — 10 пешеходных мостиков, выполненных из камня, дерева, металла. Все они сохранились, но часть из них требует капитального ремонта. Один из трех искусственных прудов требует незамедлительной очистки. Из двух фонтанов функционирует один — в центральной части парка. Неплохо сохранились и въездные ворота у центрального входа в парк. Не вполне соответствует облику ландшафтного парка здание административного корпуса, построенное в 1977 г. в историческом и композиционном центре парка на фундаменте дома Н.Л. Давыдова. Перечисленные сооружения и малые архитектурные формы играют в парке подчиненную, в основном утилитарную роль, и не оказывают существенного воздействия на ландшафт.

Пользуясь классификацией стадий деградации парковых культурфитоценозов, данной С.И. Кузнецовым и Ю.А. Клименко [3], можно отметить, что дендропарк “Веселые Боковеньки” находится в стадии таксономической и фитоценотической деградации. Деградации ландшафта, благодаря сохранности его базовой структуры: рельефа, почв, контуров насаждений, а также общей планировки, не произошло.

Следовательно, основным направлением охраны дендропарка является защита от непрофессиональной деятельности человека, а главный компонент ландшафта, нуждающийся в защите, — это насаждения.

Восстановление любого старинного парка — процесс длительный и многогранный. Используя имеющиеся результаты исследований по этому вопросу [2] и опыт на примере дендропарка “Веселые Боковеньки”,

можно рекомендовать поэтапный подход к восстановительным работам. На этапе ретроспективного анализа нужно установить первоначальную цель создания парка, его идейный замысел и как можно точнее воспроизвести историческую планировку и ландшафтную структуру парка. На этапе сопоставления важно сравнить фактическое состояние ландшафтов парка, его исторических достопримечательностей с их первоначальным видом и уяснить направление использования парка в современных условиях. Этап проектных решений предусматривает составление программы работ по реконструкции, реставрации или восстановлению парка и при необходимости обозначение приоритетов.

В 1995 г. разработан проект реконструкции насаждений дендропарка “Веселые Боковеньки” [5]. Для реализации проекта необходимы помощь и участие государства в форме целевых долгосрочных программ. “Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні” [6] — основополагающий государственный документ, разработанный с целью поддержки и дальнейшего развития природно-заповедного фонда Украины. Достойное внимание в ней уделено дендрологическим паркам и паркам — памятникам садово-паркового искусства.

С целью защиты и восстановления парков — памятников садово-парковой архитектуры, руководствуясь программой, необходимо создать Национальный совет по сохранению исторических парков, а также специальный фонд их поддержки. Заключение совета должны быть решающими в деле сохранения и восстановления старинных парков Украины.

1. Вергунов А.П. Архитектурная композиция садов и парков. — М.: Стройиздат, 1980. — 250 с.
2. Залеская П.С., Микулина Е.М. Ландшафтная архитектура. — М.: Стройиздат, 1979. — 234 с.
3. Кузнецов С.И., Клименко Ю.А. Об актуальных биоэкологических проблемах зеленого строительства // Бюл. Держ. Нікіт. ботан. саду. — 1999. — Вип. 81. — С. 50—55.
4. Орловский В.К., Орловская Т.В. Восстановление растительных композиций дендропарка “Веселые Боковеньки” // Там же. — С. 96—99.
5. Орловский В.К. Проект реконструкции насаждений дендропарка “Веселые Боковеньки”. — Харьков: УкрНИИЛХА, 1994. — Т. 1. — 52 с.

6. Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні: Постанова Верховної Ради України // Голос України. — 1994. — 7 груд.
7. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. — Киев: Наук. думка, 1977. — 270 с.

Поступила 11.08.2000

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕНДРОПАРКУ "ВЕСЕЛІ БОКОВЕНЬКИ"

В.К. Орловський

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації
м. Г.М. Висоцького, Україна, Харків

Наведено коротку характеристику дендропарку "Веселі Боковеньки". Подано аналіз часових змін у структурі

садово-паркового ландшафту і стадії його деградації. Запропоновано поетапне відновлення старовинних парків і рекомендації організаційного характеру.

CONSERVATION AND RESTORATION OF THE PARK VESELI BOKOVENKY

V.K. Orlovskiy

G.M. Vysotsky Ukrainian Research Institute of Forestry & Silviculture Reclamation, Ukraine, Kharkiv

A brief characteristic of dendrologic park *Veseli Bokovenky* is presented. Time changes in the structure of park landscape and stages of its degradation have been analyzed. The restoration of old parks by stages and recommendations of organizational character have been proposed.